

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.15462075

Научная статья

ВОЗМОЖНОСТИ БЛОКЧЕЙН В ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

THE POSSIBILITIES OF BLOCKCHAIN IN THE ORGANIZATION OF AIR TRANSPORT

ЕВСТИГНЕЕВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА,

*Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
им. А.А. Новикова.*

ПАНЫШИНА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА,

*Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
им. А.А. Новикова.*

ЗЕМСКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
им. А.А. Новикова.*

EVSTIGNEEVA VALERIA SERGEEVNA,

A.A. Novikov Saint Petersburg State University of Civil Aviation.

PANSHINA EKATERINA DMITRIEVNA,

A.A. Novikov Saint Petersburg State University of Civil Aviation.

ZEMSKOV YURI VLADIMIROVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
A.A. Novikov Saint Petersburg State University of Civil Aviation.*

В данной статье рассматриваются возможности использования технологии блокчейн для организации движения воздушного транспорта. Анализируется суть блокчейна как инновационного решения, способного повысить безопасность, прозрачность и эффективность взаимодействия между участниками авиационного процесса. Отмечается, что блокчейн, как децентрализованная система, позволяет проводить транзакции напрямую между участниками, минуя посредников и снижая комиссии. В статье выделяются ключевые преимущества блокчейн. Также обсуждаются конкретные применения технологии в сфере наземных операций и управления пассажирскими данными. В заключении подчеркивается необходимость дальнейших исследований и разработки стандартов для интеграции блокчейн в авиационную отрасль, что позволит максимально раскрыть его потенциал.

This article discusses the possibilities of using blockchain technology to organize the movement of air transport. The article analyzes the essence of blockchain as an innovative solution capable of increasing security, transparency and efficiency of interaction between participants in the aviation process. It is noted that the blockchain, as a decentralized system, allows transactions to be conducted directly between participants, bypassing intermediaries and reducing fees. The article highlights the key advantages of blockchain. Specific applications of the technology in the field of ground operations and passenger data management are

also discussed. In conclusion, the need for further research and development of standards for the integration of blockchain into the aviation industry is emphasized, which will maximize its potential.

Ключевые слова: технологии блокчейн, безопасность, прозрачность, эффективность, воздушное движение, умные контракты.

Key words: blockchain technologies, security, transparency, efficiency, air traffic, smart contracts.

Введение.
Организация движения воздушного транспорта является сложной и многогранной задачей, решение которой требует слаженной работы множества участников: авиакомпаний, аэропортов, диспетчеров и наземных служб. Современные технологии, такие как блокчейн, могут существенно повысить эффективность, безопасность и прозрачность этого процесса. Блокчейн предлагает уникальные решения для управления данными и взаимодействия между участниками, что делает его перспективным инструментом для авиационной отрасли. Актуальность данной статьи заключается в том, что блокчейн может использоваться для хранения и проверки сертификатов пилотов, техников и другого персонала, а также для отслеживания их квалификации и истории обучения. Это поможет предотвратить использование поддельных документов и повысить квалификацию персонала. Цель данной статьи - проанализировать преимущества использования технологий блокчейн в области авиации, а также определить возможности применения данной инновационной технологии для решения существующих проблем в организации воздушного движения.

Несмотря на развитую инфраструктуру и системы управления, организация воздушного движения (ОВД) сталкивается с рядом проблем, связанных с:

1. Сложностью координации: Большое количество участников (авиакомпании, аэропорты, диспетчерские службы, регулирующие органы) и сложность процессов (планирование, согласование, мониторинг, управление отклонениями) приводят к задержкам, неэффективности и повышенным операционным издержкам.

2. Непрозрачностью и отсутствием единого источника правды: Разрозненность информационных систем участников, зависимость от централизованных источников данных (которые могут быть подвержены манипуляциям или отказам), затрудняют оперативное принятие решений и снижают доверие между участниками.

3. Уязвимостью к кибератакам: Централизованные системы ОВД являются привлекательной целью для кибератак, которые могут привести к серьезным сбоям в работе, нарушению безопасности и значительным экономическим потерям.

4. Сложностью отслеживания и подтверждения данных: Обеспечение целостности и подлинности данных (например, о техническом состоянии самолета, квалификации пилотов, сертификатах соответствия) затруднено из-за использования бумажных документов и устаревших систем учета [2].

Следовательно, проблема исследования заключается в необходимости повышения эффективности, прозрачности, безопасности и доверия в организации воздушного движения за счет внедрения инновационных технологий.

Статья состоит из введения, основной части, включающей конкретные примеры возможностей использования блокчейн в организации движения воздушного транспорта, и заключения.

Основная часть.

В зарубежных научных статьях авторы рассматривают подходы к развитию умного аэропорта, они уделяют большое внимание вопросам цифровизации процессов, анализируют технологии и способы для повышения уровня комфорта пассажиров во время перевозок на

воздушном транспорте [15-17]. Блокчейн представляет собой инновационную технологию шифрования и хранения данных (реестра), которые распределены по множеству компьютеров, объединенных в единую сеть. Именно это определение термина дается в книге Даниэля Дрешера «Основы блокчейна», оно четко выражает сущность данной технологии [4, с. 733]. Все записи в блокчейне хранятся в виде блоков, которые связаны между собой специальными ключами. При этом каждый новый блок содержит данные о предыдущем.

Научно-теоретической основой исследования являются теория диффузии инноваций Э. Роджерса, позволяющая проанализировать процесс внедрения блокчейн-технологии в авиационную отрасль, а также сетевая теория, которая поможет изучить взаимодействие между различными участниками системы организации воздушного движения. Кроме того, будут использованы концепции управления цепочками поставок и обеспечения безопасности данных, например, как в книге Дона Тапскотта «Технология блокчейн – то, что движет финансовой революцией сегодня» [13].

Методологической основой исследования является смешанный подход, сочетающий качественные и количественные способы решения поставленных задач. Для сбора данных будут использоваться экспертные интервью с представителями регулирующих органов, а также анализ статистических данных о задержках рейсов, затратах на техническое обслуживание и других показателях эффективности. Анализ данных будет проводиться с использованием тематического анализа (для интервью) и статистических методов (для количественных данных). Для обеспечения надежности и валидности исследования будут использоваться триангуляция данных и проверка результатов с экспертами.

Преимущества использования технологий блокчейн в авиации.

Повышение прозрачности:

Блокчейн позволяет всем участникам получить доступ к общей и неизменной базе данных о движении воздушных судов, что облегчает отслеживание рейсов, управление расписанием и координацию действий [3; 9]. Следовательно, это приводит к снижению вероятности ошибок органов управления воздушного движения, именно на этом акцентировано внимание в научной статье «Смарт-контракты в авиадиспетчерской деятельности» РИНЦ журнал «Информационные технологии в бизнесе» [6].

Безопасность информации:

Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, имеющая распределенное хранение и используемая для облегчения учета различных активов и транзакций в бизнес-сети. Активы могут быть как материальным (машина, дом, деньги, земля, товар), так и нематериальным в виде интеллектуальной собственности. Данная технология изначально была создана в 2008 г. для поддержки криптовалюты Биткоин с системой распределенного регистра, который может быть анонимным. Каждая сделка или транзакция записывается и добавляется в цепочку распределенной базы данных как новый фрагмент, которому вручную присваивается уникальный многозначный числовой шифр. Этот фрагмент может хранить данные о времени, дате, участниках, сумме сделки и информацию о всей цепи/сети [12]. Криптографическая увязка блоков между собой предполагает поддержку определенных правил включения новых блоков в реестр и отслеживания попыток изменения существующих. Это делает практически невозможным нарушение блоков, так как каждая транзакция в цепи ссылается на предыдущую и в случае взлома последовательность операций будет заблокирована [11].

Так система блокчейн защищает данные от несанкционированного доступа и мошенничества. Каждая транзакция, записываемая в реестр, не может быть изменена, что снижает риски, связанные с подделкой документов и утечкой информации.

Автоматизация процессов:

При помощи блокчейна становится реальным автоматизировать многие процессы, та-

кие как оформление билетов, управление расписанием и обработка грузов. Умные контракты, основанные на технологии блокчейн, способны автоматически выполнять условия сделок, что ускоряет операции и снижает затраты. Таким образом, благодаря использованию технологии блокчейна можно добиться высокой защиты информации и открыть широкие возможности для управления ею [5; 10]. Поэтому, внедрение вышеупомянутой инновации в авиационную отрасль является очень перспективным. В данной статье будет рассмотрено, как блокчейн помогает оптимизировать бизнес-процессы и решать проблемы, связанные с организацией движения воздушного транспорта.

Возможности блокчейн-технологии в авиационной отрасли.

Трекинг багажа и автоматическое управление складскими запасами:

Блокчейн может быть использован для непрерывного отслеживания движения грузов, позволяя каждому участнику сети контролировать и проверять передачу товаров от точки А к точке Б (рис. 1). Также он может автоматизировать управление складскими запасами, что повысит эффективность и сократит затраты. Данная технология позволяет обеспечить большую прозрачность, тем самым, она сможет обеспечить пассажирам возможность с легкостью найти свой багаж, где бы он ни оказался.

Рис. 1. Схема использования блокчейн для отслеживания багажа [20]

Идентификация личности:

Применение блокчейна для определения личности способно повысить скорость обслуживания клиентов и предотвратить утечку данных. Информация о пассажирах, их документы, биометрические данные, билеты, и даже медицинские карты на случай возникновения непредвиденных обстоятельств; все это может храниться в блокчейн-сети. Более того, после внедрения блокчейн-системы в авиационную отрасль, пассажир сможет значительно сократить время на оформление и проверку документов в терминале, что, несомненно, снизит нагрузку на крупные аэропорты и уменьшит временные затраты самих пассажиров. Система проверки пассажиров в аэропорту использует технологии биометрии (сканирование лица и распознавание голоса) для идентификации личности и ускорения прохождения контроля безопасности.

Например, международная компания SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) применяет блокчейн для распределённого хранения данных о рейсах и пасса-

жирах Smart Path. Каждый раз, когда пассажир проходит контроль безопасности, данные сохраняются в SITA Smart Path, а информация о пассажирах, пилотах и рейсах передается между участниками системы: авиакомпаниями, аэропортами и правительственными организациями. Блокчейн-реестр не только повышает безопасность, но и сокращает время проверки и позволяет проводить сверку документов даже без подключения к сети [7, с. 520-550].

При этом блокчейн гарантирует защиту данных от взлома и мошенничества. За счёт децентрализованной природы протокола хакеры не могут осуществить направленную атаку – выход из строя единичных узлов не окажет существенного влияния на систему в целом.

Система бронирования билетов:

При помощи блокчейн-технологии можно оптимизировать функционал сервисов по бронированию билетов. Она обеспечит прозрачность и защиту от подделки в системах бронирования. Это поможет избежать дублирования и фальсификации, а также упростит процесс проверки и покупки билетов. Кроме того, данный метод позволяет отказаться от ручной выдачи билетов, что, в свою очередь, увеличивает общую эффективность.

Winding Tree – это стартап, который использует блокчейн для создания децентрализованной платформы бронирования авиабилетов. Основная идея заключается в том, чтобы убрать посредников из процесса и напрямую связать пассажиров и авиакомпании через систему смарт-контрактов. Таким образом, авиакомпании смогут снизить издержки и предлагать более низкие цены на авиабилеты. Хранение данных в распределённой блокчейн-сети делает платформу менее уязвимой к кибератакам и взлому. Важно отметить, что компания сотрудничает с Air France-KLM – крупнейшей авиакомпанией Европы, заинтересованной в улучшении процессов бронирования и трекинга багажа.

Мы проанализировали интервью Герберта Шопника, исполнительного директора, руководителя B2B-направления SberDevices и пришли к выводу о том, что существуют риски неплатежа, а также кассовый разрыв во времени. Иными словами: билеты могут быть проданы, например, сегодня, а деньги за них агент перечисляет только спустя 10 и более рабочих дней. (14) И вот какое решение данной проблемы предлагает Герберт Шопник: «Что мы сделали с помощью блокчейна? Смарт-контракты, которые работают на платформе блокчейн, интегрированы со внутренними системами банка и по определенным правилам может происходить автоматическое списание средств со счета агента на счет авиакомпании за проданные билеты. При переходе на такую схему работы с агентами каждая транзакция, каждая операция по продаже билетов сопровождается моментальным зачислением средств на счет авиакомпании».

Если у агента в данный момент не хватает средств на счете, то операция не происходит. Таким образом были переведены взаиморасчеты с теми агентами, которые подключились к этой системе на такую, почти моментальную, оплату и полностью сняли риски неплатежа со стороны агента. Какие здесь плюсы? Агент, который перешел на такую схему, не обязан получать банковскую гарантию или замораживать средства на своем счете. Также нет лимита по количеству проданных билетов. Со стороны авиакомпании тоже есть большой плюс – отсутствует риск неплатежа, так как каждая транзакция производится моментально и подтверждается на блокчейне. Банк, в свою очередь, зарабатывает на комиссиях, которые проходят по такой транзакционной модели.

Обслуживание парка ЛА (летательных аппаратов):

Самолеты, как и автомобили, и любая другая техника, могут по 5-6 раз менять владельцев в течение всего периода эксплуатации. В таких условиях, отслеживание истории ремонта обслуживания превращается в настоящую рутину: трудоемкую и утомительную. Благодаря внесению информации об обслуживании воздушных судов в блокчейн можно создать единую базу данных, где хранилась бы вся история эксплуатации летательных аппаратов в цифровом формате.

Использование смарт-контрактов в авиационной сфере несомненно упростит процесс выставления счетов между авиакомпаниями, либо между авиакомпаниями и туристическими агентствами, а также при продаже страховок, оплаты аэропортовых сборов и налогов.

Блокчейн-платформа авиазаправки:

Традиционно, заправка самолетов состоит из большого количества стадий, от заказа топлива до сверки и оплаты счетов. В процесс включены сразу несколько сторон: авиакомпания, аэропорт, поставщик топлива и бухгалтерия. Блокчейн способен облегчить в этот процесс, улучшая прозрачность и эффективность. Он может выполнять функцию распределенного реестра, который будет хранить и записывать сведения о каждой транзакции заправки воздушного судна. С помощью технологий блокчейна авиакомпания и аэропорты смогут не только получать надежную и быструю информацию о заправке самолета, но и контролировать сверку данных. Для этого была разработана система «умных контрактов» (Smart contract), которая предполагает кодирование транзакции только в случае, если она одобрена всеми ее участниками путем использования «доли подписи». [1]. Умный контракт – это компьютерный протокол, предназначенный для упрощения проверки, проведения переговоров или исполнения контрактов в цифровом виде без участия третьих лиц и банковских комиссий. Кроме того, умный контракт автоматически обеспечивает выполнение обязательств по договору [18-19]. Например, умный контракт может автоматически отправить платеж поставщику сразу после доставки груза. Блокчейн также может улучшить безопасность заправки самолетов, позволяя легко отслеживать и проверять качество топлива, а также подтверждать его происхождение (рис. 2).

Smart Fuel

Блокчейн-платформа авиазаправки

Рис. 2. Блокчейн-платформа авиазаправки [8]

Использование блокчейн-платформы авиазаправки на практике.

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» – «Газпромнефть-Аэро» – успешно завершил испытания собственной цифровой платформы Smart Fuel, основанной на базе тех-

нологии блокчейн. Современная платформа делает возможным проведение моментальной оплаты авиазаправки, что приводит к сокращению времени взаиморасчетов между поставщиком топлива и авиакомпанией с 4-5 дней до 15 секунд. Партнерами проекта выступили авиакомпания Smartavia, ВТБ и Райффайзенбанк. Пилотный проект реализован в международном аэропорту Мурманска, именно там с использованием новой цифровой системы уже было заправлено «в крыло» более 100 регулярных рейсов.

Заявка на заправку, оплата и обмен отчетными документами осуществляются в онлайн-режиме при помощи приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Благодаря технологии блокчейн данные о сделках гарантированно сохраняются в системе и становятся доступны всем участникам процесса. Информация из системы Smart Fuel синхронизируется в электронный бортовой журнал авиакомпании и в цифровую систему учета авиатоплива на топливозаправщиках – это позволяет полностью автоматизировать процесс заправки и обмена данными.

Заключение.

Таким образом, проанализировав научную литературу и интервью представителя, продвигающего блокчейн, мы пришли к следующему выводу. Посредством внедрения инновационной технологии блокчейн в авиационную отрасль становится возможным решение множества проблем, таких как: предотвращение задержки рейсов и утечки данных, обеспечение подлинности документов, отслеживание движения грузов и багажа, оптимизация бронирования билетов, повышение скорости обслуживания пассажиров, а также использование смарт-контрактов для проведения транзакций между участниками системы, минуя посредников. Технология блокчейн способна существенно повысить эффективность работы всей авиационной сферы, это приведет к обеспечению прозрачности, безопасности и автоматизации процессов.

Стоит отметить, что дальнейшие исследования в данной области очень важны, они могут раскрыть полный потенциал блокчейн для совершенствования организации воздушных перевозок, а также преодолеть существующие барьеры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блокчейн-технология в бухгалтерском учете и аудите / А.А. Баев [и др.] // Учет. Анализ. Аудит. 2020. Т. 7. № 1. С. 69-79.
2. Баранова О.А., Чуйкин К.А. Принцип технологии blockchain, и ее влияние на социально-экономическую сферу // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2017. № 13. С. 329-331.
3. Головченко Г.В., Чинючин Ю.М., Далецкий С.В. Анализ приоритетов и тенденций автоматизации российских аэропортов // Научный вестник ГосНИИ ГА. 2021. № 37. С. 84-94.
4. Дрешер Д.С. Основы блокчейна. М., 2018. 312 с.
5. Ермаков А.А. Цифровая трансформация в авиационной индустрии // Московский экономический журнал. 2023. № 1. С. 294-304.
6. Лебедев А.А., Морозов Д.С. Смарт-контракты в авиадиспетчерской деятельности // Информационные технологии в бизнесе. 2020.
7. Лоран Л. Блокчейн от А до Я. Все о технологии десятилетия. М.: Эксмо, 2017. 248 с.
8. Газпром нефть – блокчейн-платформа авиазаправки. URL: <https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news> (дата обращения: 15.02.2025).
9. Петров В.В., Семенов К.А. Блокчейн-технологии в управлении воздушным движением: перспективы и вызовы // Транспорт: наука, техника, управление. 2022.
10. Полешкина И.О., Васильева Н.В. Технология blockchain как инструмент управления цепями поставок с участием воздушного транспорта // Научный Вестник МГТУ ГА. 2020. Т. 23. № 2. С. 72-86.
11. Рожко О. Блокчейн как инструмент управления в логистике региона // Логистика. 2019. № 7. С. 8-11.

12. Сергеев И. Использование технологии Блокчейн при мониторинге логистических операций в цепях поставок // Логистика. 2019. № 8 (153). С. 36-42
13. Тапскотт Д. Технология блокчейн – то, что движет финансовой революцией сегодня». М.: Эксмо, 2017. 443 с.
14. Шопник Г. Блокчейн формирует win-win сценарий в сфере авиаперевозок. URL: <https://ru.beincrypto.com/blokchejn-v-sfere-aviaperevozok-shopnik> (дата обращения 28.04.2025).
15. Ali S., Shamandi N. Smart Airport: Application of Internet of Things for Confronting Airport Challenges // International Journal of Computer and Systems Engineering. 2022. Vol.16. No. 12. pp. 598-608.
16. François M., Filipas I., Zaharia S.E. Transition 4.0 for the Airport Industry // IFAC-PapersOnLine.2023. Vol. 56.2. pp. 3698-3703.
17. Rajapaksha Aruna, Nisha Jayasuriya. Smart Airport: A Review on Future of the Airport Operation// Global Journal of Management and Business Research. 2020. No. 20 (3). pp. 25-34.
18. Christidis K., Devetsikiotis M. Blockchains and smart contracts for the internet of things// Ieee Access. 2016. Vol. 4. pp. 2292-2303.
19. Stathakopoulous C., Cachin C. Threshold signatures for blockchain systems, IBM Research. Zurich: Swiss Federal Institute of Technology, 2017. 42 p.
20. Трекинг багажа. URL: <https://rst-invent.ru/resheniya/rfid-dlja-markirovki-avia-bagazha/?add-to-cart=1906> (дата обращения: 05.04.2025).

Поступила в редакцию: 15.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Евстигнеева В.С., Паньшина Е.Д.,

Земсков Ю.В., 2025.